

PUNTO CRÍTICO

MAYO - JUNIO 2023
NÚMERO 5

Me
CCS
PLATAFORMA MEXICANA
DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO
DE CO₂

PUNTO CRÍTICO

Comité editorial

Dirección
Adrián Fernández

Subdirección
Paola García

Diseño editorial
Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores
Paola García
Adrián Fernández
Salvador Garcilita
Jazmín Mota

Fotografía de portada:
Pixabay

MeCCS
Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx
🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)
🐦 @MeCCS_

CDMX, México.
© PUNTO CRÍTICO, 2023
DOI 10.5281/zenodo.7675496

Nota del editor

La revolución copernicana representó el cambio científico y conceptual que eliminó a la Tierra como el centro del universo. Fue tal el impacto de esta nueva forma de pensar que el término *giro copernicano* ha pasado a ser equivalente a un cambio radical en cualquier disciplina. Hoy, una segunda revolución copernicana, como se le ha denominado, es un reto que nos lleva a percibir a nuestro planeta como una entidad compleja y dinámica. Esta realidad compleja obliga a la necesidad de la colaboración intersectorial: solamente si hay un interés y un compromiso multiactoral se podrá hacer frente a los desafíos socioecológicos a los que nos enfrentamos. Los puentes articuladores para la colaboración necesitan el compromiso de agentes transformadores que provengan no solamente de la academia, sino de la industria, el gobierno y también la inclusión de otros portadores de conocimiento igualmente experto, pero no reconocido como tal. En los aspectos colaborativos, todos y todas somos partes interesadas, actores, agentes o *stakeholders*, tanto a escalas locales como globales.

En este número podrás encontrar un artículo de Paola Massyel García Meneses sobre las colaboraciones históricas entre la academia, el gobierno y la industria, y la forma en que se han influenciado mutuamente, para aspirar ahora a una universidad orientada hacia la transdisciplina. El segundo artículo, de Salvador Garcilita, profundiza sobre las características, el impacto y los retos de las producciones intersectoriales con un enfoque de red, así como la complejidad que emana de los vínculos de cooperación entre los actores que participan en un proyecto. En la sección *CO₂nversando*, Patricia Pérez Belmont, Directora General de Umbela Transformaciones Sostenibles, nos comparte su visión sobre las estrategias y las barreras asociadas con la colaboración intersectorial. Por supuesto, también incluimos algunas recomendaciones para continuar explorando estos temas en las secciones *Sí, sí es y Para llevar*.

La universidad orientada hacia la colaboración transdisciplinaria

Por Paola M. García-Meneses y Adrián Fernández Reyes

Las universidades son, sin duda, algunas de las instituciones más antiguas de Occidente que han fungido como un espacio de transformación y colaboración continua donde se generan conocimientos que están expuestos e influenciados por las tendencias y requerimientos sociales del contexto histórico. Esto no quiere decir que en Oriente las cuestiones educativas –y los procesos de colaboración emanados de ellas– hayan pasado a un segundo plano: el sistema formal educativo chino se remonta a poco más de 2,000 años, con la dinastía Han, cuyas exámenes imperiales (Keju) eran el método oficial para el reclutamiento de funcionarios públicos. Su heredero moderno es el famoso y temido Gaokao, una examinación que dura nueve horas y que constituye el único factor que determina la posibilidad para los jóvenes de cursar estudios superiores: un alto puntaje garantiza la admisión a las mejores universidades y, eventualmente, a los mejores trabajos en la industria y en el gobierno.

Uno de los claros éxitos de las universidades es que, después de mil años, algunas de sus características –con sus respectivas consecuencias– siguen vigentes. Roland Scholz, uno de los pioneros en la teoría y práctica de la transdisciplina, elaboró un recuento de las funciones clave y los roles de las universidades vinculadas con la ciencia, desde principios del siglo XI. La primera universidad medieval, la *Università di Bologna*, fundada en 1088, estaba organizada en facultades y en ella se fomentaba el libre pensamiento académico, el interés por la comunidad local y, muy importante, la especialización. Se otorgaban grados académicos basados en el desempeño (equivalentes a licenciatura, maestría y doctorado) y obtenerlos significaba una mejor reputación. Eso sí, los documentos que avalaban el grado contaban con la firma del Papa y del gobernante en turno, lo que evidencia los lazos y las colaboraciones existentes, desde el inicio, entre sectores, en este caso universidad y gobierno. Este tipo de concepción de la universidad medieval transcurrió sin muchas modificaciones hasta la llegada de la Revolución Francesa, principalmente por dos razones: 1) la búsqueda de una especie de enseñanza profesionalizante y técnica (reflejada en las *École Polytechnique*, por ejemplo) enfocada en procesos mecánicos, químicos y eléctricos vinculados con actividades industriales y económicas; y 2) una formación universitaria fuertemente definida por las élites situadas en el poder. A finales del siglo XVIII, Kant, en sus obras *El conflicto de las facultades* y *¿Qué es la Ilustración?* defendió la posición de la filosofía, de la razón y de la libertad de expresión frente a la existencia de una universidad orientada (e incluso definida) por las élites. Uno de los puntos más relevantes era que las “carreras” líderes (teología, derecho y medicina) frecuentemente estaban al servicio de intereses gubernamentales. De lo contrario, el financiamiento se terminaba (cosa que tampoco suena lejana o descabellada en nuestra época).

La primera transformación de las instituciones académicas fue la relación docencia-investigación. Esta comenzó en el siglo XVII-XVIII y tiene como origen la reforma de la universidad alemana. Wilhelm von Humboldt, erudito prusiano, hábil funcionario público y hermano mayor del científico-viajero Alexander, lanzó un nuevo esquema universitario en el que eran indisolubles la docencia y la investigación, como responsabilidades núcleo de un profesor. En las universidades alemanas del siglo XIX, los grupos pequeños de estudiantes permitían la relación directa y cotidiana de alumnos y profesores. Los docentes entrenaban a los estudiantes a través de hacerlos partícipes del trabajo de investigación. En consecuencia, se crearon nuevos espacios, como los laboratorios, y nuevas formas de análisis y discusión, como los seminarios académicos. La actividad de investigación se transformó en un modo de estudio tanto para profesores como estudiantes, con lo que se planteó una red de avance del conocimiento mediante la conformación de la triada investigación-docencia-vinculación académica (Wolfson, 1962).

Posteriormente, este modelo se extendió al resto del mundo y se establecieron premisas y criterios de vinculación entre la producción y divulgación del conocimiento. A finales del siglo XIX, la adopción de este modelo en universidades estadounidenses y europeas, así como el financiamiento a institutos públicos y de investigación dieron como resultado un importante desarrollo científico y, con ello, un *boom* disciplinario que hizo más intrincada la organización universitaria. Incluso, ciertas disciplinas y el grado de especialización dieron identidad académica a las instituciones universitarias, que fueron considerados como lugares y repositorios de preservación del conocimiento. Además, la división en disciplinas prevenía, de cierto modo, que el conocimiento fuera demasiado abstracto o que hubiera demasiada información que se quisiera abarcar.

Otros cambios importantes en las colaboraciones universitarias con otros sectores de la sociedad sobrevivieron con las guerras en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se dio una explosión de investigación militar que llevó a la creación de grupos interdisciplinarios¹ enfocados tanto en teoría como aplicación de la ciencia. Los propios procesos de guerra derivaron en la necesidad de sumar esfuerzos entre distintas disciplinas para la planeación estratégica de operaciones bélicas. La respuesta a la solución de problemas involucró la colaboración para la creación de la teoría de juegos, la investigación de operaciones, la cibernética y la criptografía, por ejemplo. Después de la Segunda Guerra, aunque evidentemente las disciplinas sobrevivieron, una gran cantidad de científicos comenzó a laborar en grandes programas como trabajadores del conocimiento para la resolución de problemas y también en la transformación y creación de industrias a través de metodologías que involucraban un cruce entre conocimientos de distintas disciplinas.

Por supuesto, las guerras también fomentaron la alineación de la ciencia a posturas políticas o la expulsión y la diáspora científica en caso de oponerse a ellas. Por supuesto, son de gran importancia para la historia de la ciencia y de las universidades los regímenes políticos que tuvieron influencia en los temas y el tipo de investigación que se realizaba durante las guerras y después de ellas. Por ejemplo, algunos académicos alemanes se alinearon a las posturas políticas hitlerianas, en tanto que los académicos que escaparon fundaron otros grupos en Francia o en Estados Unidos. Un caso importante es el del grupo de matemáticos y físicos húngaros que encontraron asilo en Estados Unidos, y que por su genialidad y su acento marcado al hablar en inglés fueron llamados Marcianos (von Neumann, von Kármán, Teller, Pólya, Erdos, entre otros). Eventualmente, la participación de los Marcianos derivó en proyectos igualmente polémicos a los rusos y soviéticos, como el Manhattan Project. En Alemania, por ejemplo, la física nuclear que algunos científicos judíos habían desarrollado fue sustituida por la Física Aria, de corte evidentemente nacionalista. La disolución y diseminación de las luminarias intelectuales que integraron el Círculo de Viena (Schlick, Neurath, Carnap, Gödel, Reichenbach) o la escuela de filosofía de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Fromm, Benjamin, Bloch) derivaron en migraciones en la ciencia que modificaron el tipo de vínculos con otros sectores de la sociedad. Algunas ideas que permanecieron después de las migraciones de científicos significaron un retroceso en los avances científicos, como el Lysenkoísmo, promovido por Trofim Lysenko en contra de la selección natural y la genética mendeliana. Con el impulso de Lysenko y la autorización de Stalin, varios genetistas fueron ejecutados o enviados a campos de concentración. Incluso, las ideologías prevalecientes derivaron en que, en 1948, la genética fuera declarada como una pseudociencia de burgueses.

En la década de los 60, los movimientos estudiantiles tuvieron gran repercusión en el papel de las universidades y su impacto en la sociedad, donde se generó una separación clara del papel de universidades

públicas de las masas versus las universidades de élite (generalmente privadas y con cuotas altas para el ingreso). Estos movimientos fueron marcadamente interdisciplinarios. Posteriormente, debido a que es indisoluble la conexión entre conocimiento y sociedad, se planteó la necesidad de gestionar temas complejos e interconectados entre disciplinas. Esto llevó a la necesidad misma de definir los problemas y los objetivos de investigación conjuntamente, de llevar a cabo su representación y transformación a partir del aprendizaje mutuo. De este modo se detonaron los procesos de investigación transdisciplinaria que, según Stokols, implica no sólo la integración de enfoques, sino también la creación de nuevos marcos, hipótesis y estrategias de investigación conceptuales que sintetizan diversas perspectivas y que, en última instancia, se extienden más allá para trascender las fronteras disciplinarias preexistentes. Durante los años 80, y con la inclusión de carreras más innovadoras que de entrada anteponían la transdisciplina como forma de abordar los problemas (principalmente ambientales), surgen programas como los de ciencias de la sostenibilidad, que involucran la colaboración estrecha sociedad-academia, y que se bifurcan o distancian del concepto y de la práctica de la comercialización del conocimiento que es adoptado en muchas universidades del mundo (Fernández et al. 2000).

La tradición de las disciplinas ha sido abordar “una parte” –con su propio lenguaje, métodos y fronteras–, en contraste con el estudio de “el todo” como fenómeno. Para el estudio de los problemas socioecológicos que nos atañen, la inmersión disciplinar, por profunda que sea, resulta insuficiente.

En consecuencia, en esta coyuntura y momento, es fundamental revisar la función social de la universidad. Dado que la universidad tradicional hoy en día se encuentra en crisis, es necesario construir un nuevo modelo más acorde con el mundo actual, lo cual cobra sentido porque hoy se reconoce que las necesidades y las demandas que se plantean a las universidades son muy diferentes a las de la tradición con las que estas instituciones fueron pensadas. La universidad medieval, en su sentido etimológico, tenía por objeto lo universal. La transdisciplina se acerca más a este sentido primigenio, dado que implica la apertura a reflexiones más allá de las disciplinas y a la construcción de un nuevo paradigma pensado en la unificación de diferentes niveles de realidad y de percepción. Por ello, la transdisciplina pone énfasis en la necesidad de un cambio de visión en el cual la disciplinariedad ha sido necesaria y en donde es innegable el beneficio de la ciencia y la tecnología, pero que también ha llevado a excesos que nos ubican, quizá, en el Ragnarok del Antropoceno; en nuestra batalla final. Afortunadamente, no todo está perdido. No puede existir la transdisciplina sin un estado previo y profundamente transitado de la visión disciplinar. La realidad fragmentada por la visión disciplinaria puede ser reconstruida desde la transdisciplina, puesto que permite una visión sistémica y de conjunto que considera la transversalidad del conocimiento, donde un saber repercute en el todo y donde existe unidad en la diversidad.

Este breve análisis histórico ofrece un panorama en donde la universidad se ha convertido en una institución heterogénea y polifacética que reacciona a las necesidades históricas de la sociedad. El amplio abanico de universidades comparte el modelo organizativo de la Universidad de Bolonia; se ocupan de los materiales culturales y humanos en términos universalistas (Ramírez et al. 2016), pero están muy diversificadas en cuanto a objetivos, perfiles y calidad. Las universidades van desde varias instituciones de élite en las que siguen siendo visibles la mayoría de los rasgos históricos de Bolonia, Humboldt y la universidad disciplinaria hasta un número aún creciente de instituciones de conocimiento aplicadas o regionales orientadas a la enseñanza que sirven a la educación profesional específica. Según Scholz, las universidades se encuentran en una encrucijada múltiple con caminos hacia diferentes formas de hacer ciencia para y con la sociedad. Esto es un proceso de diversificación y un nuevo momento de transformación para las instituciones académicas, que, como hemos visto, se adecuan a situaciones emergentes y van regenerando vínculos ante la adversidad. Las transformaciones orientadas a la transdisciplina dentro de las universidades generalmente traen beneficios y nuevas miradas de cómo co-producir y compartir conocimiento, pero también se enfrentan a la reticencia y a la lenta adopción dentro de instituciones clásicas, estancadas en métodos arcaicos y desactualizados principalmente dedicadas a la transferencia de conocimiento y no a su co-producción.

La teoría de la transdisciplinariedad es un producto del siglo XX de la reflexión filosófica renovada por los descubrimientos de la física cuántica, la teoría general de sistemas y los avances informáticos. Por tal razón, en la visión de Basarab Nicolescu, uno de los elementos básicos impulsores de la transdisciplina nace de los estudios de la mecánica cuántica: el teorema de Bell, que da origen al concepto de la no-separabilidad. En la física clásica, la interacción entre dos objetos que se van alejando disminuye hasta su desaparición. En cambio, en el mundo cuántico, la interacción permanece, sin importar la distancia. Es decir, las interacciones tienen sentido porque todas las demás interacciones posibles existen. En términos colaborativos, cabe bien aquí el término de sinergia, pues hace referencia a que en un sistema las partes son inseparables entre sí, y que de ellas emerge el todo en funcionamiento. Esta misma acepción de sinergia debe permear en la acción y visión de la universidad, entendida como un sistema y un espacio donde convergen grupos humanos que deben poner un nuevo “todo” en funcionamiento, en línea con los problemas socioecológicos actuales. En particular, es necesaria y urgente una nueva óptica para observar de forma holística y sistémica la naturaleza compleja de lo real. La transdisciplinariedad constituye, pues, el uso de “unos lentes distintos” para abordar nuevas historias, narrativas y capítulos en la colaboración con otros sectores de la sociedad, desde la apertura, la responsabilidad, la empatía y, sobre todo, la presencia perenne y simultánea de lo objetivo, lo subjetivo y lo sagrado.

Referencias

- Fernández, I.; Castro, E.; Conesa, F. y Gutiérrez, A. (2000). “Las relaciones Universidad-empresa: entre la transferencia de resultados y el aprendizaje regional”, *Revista Espacios*, 21(2), 1-17. <https://digital.csic.es/handle/10261/13382>
- Ramírez, F. O., Meyer, J. W., & Lerch, J. (2016). *World society and the globalization of educational policy. The Handbook of Global Education Policy*, 2016, 43–63.
- Scholz, R. W. (2020). *Transdisciplinarity: science for and with society in light of the university's roles and functions. Sustainability science*, 15(4), 1033-1049.
- Smith, R. v, Densmore, L. D., & Lener, E. F. (2016). Chapter 3 - Making Choices. In R. v Smith, L. D. Densmore, & E. F. Lener (Eds.), *Graduate Research (Fourth Edition) (Fourth Edition)*, pp. 31–52. Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803749-2.00003-X>
- Stokols, D., Hall, K. L., & Vogel, A. L. (2013). *Transdisciplinary public health: definitions, core characteristics, and strategies for success. Transdisciplinary Public Health: Research, Methods, and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass
- Wolfson, Harry A. *The Philosophy of Spinoza: Unfolding the Latent Processes of His Reasoning*, Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 2013. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674866416>

1] La investigación interdisciplinar es una modalidad de investigación que integra información, datos, técnicas, herramientas perspectivas, conceptos o teorías de dos o más dos o más disciplinas o cuerpos de conocimientos especializados para avanzar conocimiento fundamental para resolver problemas donde las soluciones van más allá del alcance de una de una sola disciplina o área de investigación (Smith, 2016).

SEGUIMIENTO DEL IMPACTO A TRAVÉS DE REDES INTERSECTORIALES

Por **Salvador Garcilita Arguello** (GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, The German Agency for International Cooperation; Instituto Tecnológico Autónomo de México [ITAM]).

Los proyectos de sostenibilidad están, al menos en algún momento, orientados a generar impacto. El enfoque de impacto en el contexto de programas y políticas públicas nos permite modelar el alcance de las intervenciones a través de diferentes escalas espaciotemporales en un sistema dado; un reto no menor cuando la complejidad surge de tantos niveles y escalas cuya interacción debe tenerse en cuenta (incluso las organizaciones pequeñas, como resultado de sus reglas internas, procesos e identidad, generan sus propias propiedades emergentes, independientes del flujo de personal que las compone). Ciertamente, aunque el impacto de un proyecto debe ser algo que perdure y evolucione en el tiempo, no suele ser estático.

Para representar la complejidad de la colaboración, hicimos un ejercicio y graficamos un sistema de cooperación de proyectos del mundo real que se representa en el siguiente gráfico o red (Fig. 1), que representa un sistema de cooperación del mundo real como $G = (n,v)$, donde los nodos (puntos de color) n representan actores involucrados en la implementación de un proyecto de cooperación internacional, y v (líneas negras) la interacción entre esos actores y los componentes principales de un programa específico. Los nodos se clasifican por colores.

Proporcionalmente, los nodos grandes representan instituciones, mientras que los nodos pequeños representan actores individuales cuya participación fue lo suficientemente significativa como para ser mapeada aparte de su correspondiente institución, o simplemente su compromiso fue independiente de su correspondiente organización.

Figura 1. Los nodos azules son los componentes principales del proyecto; los nodos rojos representan a los actores primarios: aquellos a los que afecta directamente el proyecto; los nodos amarillos representan a los actores secundarios: participan en el proyecto de forma indirecta o temporal; los nodos verdes están asociados a los actores clave: aquellos que pueden influir significativamente en el proyecto por sus capacidades, conocimientos o posición. Por último, los nodos rosas representan a actores influyentes con poder de veto: su participación o apoyo es indispensable para el éxito del proyecto.

Este modelo representa datos reales. Hay dos patrones a destacar (ya que sin las etiquetas con el nombre de cada nodo y sin contexto sobre el proyecto, pasarían desapercibidos). En primer lugar, justo en el centro del gráfico, hay dos nodos "institucionales", uno representado con puntos verdes y otros azules. El azul representa el núcleo del proyecto, el programa como entidad en sí misma. El verde, con el que se solapa el azul antes mencionado, es la principal contraparte de este proyecto de cooperación internacional: una institución de gobierno local con objetivos comunes y responsabilidades compartidas en el área de influencia del proyecto. Obsérvese cómo está vinculada a los mismos componentes principales y, por tanto, trata con los mismos actores. Esta estrecha alineación es intencionada y resulta de la estrategia de co-creación y co-ejecución del proyecto.

El segundo aspecto a destacar es sencillo y puede pasarse por alto fácilmente, ya que parece obvio, pero observe cómo algunos actores están vinculados con más de un componente del proyecto. Esto puede ocurrir con más frecuencia de lo esperado, ya sea directa o indirectamente, y requiere una consideración especial, ya que negar o ignorar estas relaciones en un sistema de cooperación no disminuye su influencia y podría llevar a ignorar sinergias potenciales o, peor aún, conflictos.

Ciertamente, esta red es un enfoque minimalista desarrollado con un nivel de abstracción tal que ayuda a comprender la conectividad entre actores en este proyecto de cooperación, pero que no considera otras consideraciones que pudieran existir (por ejemplo, entre las instituciones mapeadas). Sin embargo, debido al elevado número de vértices que conectan los nodos, una red tan compleja probablemente no sería legible ni comprensible sin herramientas especiales como el índice y otras métricas.

El propósito de este gráfico no es evidenciar la colaboración entre instituciones concretas (razón por la que se eliminaron los nombres asociados de cada punto o nodo), sino destacar la complejidad de un sistema de cooperación. Los sistemas complejos del mundo real tienen muchas más interacciones, algunas de ellas dinámicas y emergentes, que a menudo escapan a nuestro conocimiento y comprensión y pueden tener un gran impacto en la dinámica de cooperación (y, por tanto, en el propio programa).

Un problema intrínseco del enfoque del impacto es cómo se conceptualiza y mide en las distintas instituciones y organizaciones. De hecho, cómo proponer y estandarizar métricas para la medición del impacto es un reto actual en las ciencias de la sostenibilidad y, como en cualquier campo de investigación, hay que tener en cuenta la veracidad de los datos. La figura 2 muestra una aproximación de cómo se ha medido el impacto en diferentes proyectos/investigaciones de sostenibilidad en lengua inglesa, resultado de una revisión bibliográfica sistematizada (en concreto, una búsqueda sistemática configurativa) del repositorio Google Academics utilizando palabras clave relacionadas con el impacto en el contexto de proyectos de sostenibilidad para los años 2000-2020. Como resultado, se analizaron 81 documentos de diferentes tipos (artículos de investigación, tesis, informes corporativos). A partir de esta búsqueda surge la pregunta de si existe un sesgo sobre cómo se está conceptualizando la medición del impacto y qué sectores son los que la están desarrollando más.

Figura 2. Número de recuentos por tema relacionado con el impacto académico, medioambiental, económico y social.

Además, con una sencilla búsqueda de minería de datos, pudimos visualizar una "nube" de las tres primeras palabras clave de cada uno de estos documentos (Figura 3), donde el tamaño y el color de cada palabra son congruentes y proporcionales al número de apariciones. ¿Nota alguna tendencia?

Figure 3. Nube de palabras generada a partir de la minería de datos. Estas palabras están en inglés debido a que la búsqueda original fue en este idioma.

Como ya se ha mencionado, el impacto en el contexto de los proyectos de sostenibilidad es un campo de investigación abierto. Estos gráficos son un adelanto de los resultados de una colaboración en curso en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad (UNAM). Es de esperar que la colaboración supraorganizacional e intersectorial pueda conducir a una comprensión más profunda y enriquecida de cómo podría conceptualizarse el impacto en un contexto global.

La naturaleza tiene muchos ejemplos mutualistas (beneficio para todos los participantes), en los que la cooperación es importante si queremos alcanzar objetivos mayores. Al final, el éxito de una intervención derivada de un proyecto viene determinado no sólo por los procedimientos técnicos y políticos adecuados, sino también por el enfoque metodológico y el acoplamiento de sus participantes. Para ello, la comunicación y la negociación son clave, y requieren el desarrollo colectivo de aprendizajes e innovaciones a través del intercambio de experiencias y conocimientos que lleven a la co-creación de "cómos" imperativos tras los "qué" declarativos. Ésta podría ser una condición *sine qua non* para el éxito de la cooperación.

Referencias

- Bornmann, L. (2013). *What Is Societal Impact of Research and How Can It Be Assessed? A Literature Survey*. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 64(2):217–33. 3.
- Brandt, P., Ernst, A., Gralla, F., Luederitz, C., Lang, D. J., Newig, J., ... von Wehrden, H. (2013). *A review of transdisciplinary research in sustainability science*. *Ecological Economics*, 92, 1–15.
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (2015). *Springer Gabler*; 2015th edition.
- Hearn, S. Y Buffardi, A.L. (2016). *What is impact? A Methods Lab publication*. London: Overseas Development Institute.
- Kates, R. W. (2011). *What kind of a science is sustainability science? Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(49), 19449–19450.

CONVERSANDO

Barreras a la colaboración intersectorial

Entrevista a **Patricia Pérez Belmont**, por **Paola Massyel García Meneses**

Bióloga de formación, cuenta con una Maestría en Ciencias Biológicas y actualmente es candidata a doctora en el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su línea de investigación se enfoca en el entendimiento de los procesos de cambio agrícolas bajo contextos urbanos, basándose en el estudio de los procesos de toma de decisión que resultan en la prevalencia o abandono de la agricultura y que tienen efectos en la resiliencia y sostenibilidad urbana. Patricia tiene experiencia diseñando y coordinando proyectos desde la sociedad civil y con el sector privado en temas de ciencia ciudadana, de monitoreo ambiental de socioecosistemas acuáticos y de implementación de actividades productivas sostenibles para la conservación. También ha colaborado como consultora en proyectos a nivel gobierno y con la academia gracias a su experiencia en el uso de herramientas y metodologías participativas inter y transdisciplinarias para la investigación y el diseño de políticas públicas en sistemas socioecológicos. Como parte de su carrera y formación profesional, se ha dedicado a la enseñanza a nivel bachillerato y licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Patricia cuenta con publicaciones científicas y de divulgación, ha participado tanto en congresos nacionales como internacionales y como editora asociada para un número especial del Journal of Freshwater Science. Por su trabajo y experiencia con la sociedad civil en temas de conservación fue invitada por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, a través del buró de Asuntos Educativos y Culturales de la embajada de EUA en México, para participar en el “International Visitor Leadership Program, Environmental Engagement and the Economy”.

<https://www.researchgate.net/profile/Patricia-Perez-Belmont>
<https://www.linkedin.com/in/patricia-p%C3%A9rez-belmont-a261397a/>

La colaboración entre sectores es esencial para la sostenibilidad porque ningún sector u organización puede resolver por sí solo los complejos retos que la humanidad enfrenta en este momento. Los problemas de sostenibilidad son complejos y están interconectados, por lo que requieren diversas perspectivas, conocimientos y recursos para abordarlos con eficacia. Por ejemplo, para abordar el cambio climático, necesitamos la cooperación del sector público, el sector privado y la sociedad civil. El sector público puede proporcionar marcos normativos y políticas que incentiven las prácticas sostenibles, mientras que el sector privado puede aportar innovaciones, tecnologías e inversiones para aplicarlas. La sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, puede promover procesos importantes de creación de capacidades, educación y presión social para promover comportamientos sostenibles y hacer que los otros actores rindan cuentas de sus impactos ambientales.

Del mismo modo, para abordar cuestiones de sostenibilidad social, como la pobreza, la desigualdad y el acceso a las necesidades básicas, es fundamental la colaboración entre distintos sectores. El sector público puede proporcionar redes de seguridad social y políticas que aborden las desigualdades sistémicas, mientras que el sector privado puede crear oportunidades de empleo, apoyar salarios y cadenas de suministro justas e invertir en las comunidades locales. La sociedad civil puede aportar iniciativas de base, organización comunitaria y defensa de los derechos humanos. En resumen, la colaboración entre sectores es importante para la sostenibilidad porque permite un esfuerzo colectivo para alcanzar objetivos compartidos, promueve enfoques integrados y holísticos y maximiza el impacto de los recursos y la experiencia. Sólo mediante la colaboración podemos lograr trayectorias más sostenibles que equilibren los socioecosistemas. Sobre este tema de la colaboración con otros sectores tuvimos la oportunidad de conversar con la Cand. a Dra. Patricia Pérez Belmont, Directora del Umbela Transformaciones Sostenibles, A.C.

P: ¿Para ti, por qué es relevante colaborar de manera intersectorial?

R: Para mí, la colaboración intersectorial es esencial, ya que implica reunir a personas con diferentes antecedentes, enfoques, experiencias, conocimientos y perspectivas. Esta diversidad enriquece las discusiones sobre diversos asuntos y problemáticas y, por lo tanto, también la capacidad de generar soluciones creativas para abordar los problemas de fondo y no de forma superficial. Reunir a personas de diferentes sectores para atender ciertas problemáticas significa también una unión de esfuerzos y de recursos que son necesarios para atender problemas complejos; estos recursos pueden ser de tipo financiero, pero también de experiencias y redes de apoyo que pueden servir para alcanzar los objetivos de la colaboración. También considero que una colaboración intersectorial planeada correctamente puede hacer el trabajo mucho más eficaz, ya que, en términos de la distribución de las tareas, éstas se pueden orientar según el sector. Considero que la mayor virtud para mí sería que a través de las colaboraciones intersectoriales se puede generar un impacto mucho mayor, ya que los objetivos y metas propuestas pueden abarcar diversas esferas: en lo social, lo económico, lo ambiental, entre otras. Lo anterior depende de qué entendemos por sector. Creo que el término a veces nos hace pensar en grupos formales con particular experiencia o incluso injerencia en cierta área o actividad, pero, para mí, los sectores son grupos de interés diferentes que pueden o no ser representativos de figuras formales (por ejemplo, la academia o el gobierno), sino más bien grupos que incluyen diversas comunidades de práctica, grupos comunitarios, grupos indígenas, etc.

P: ¿Cuáles consideras que son los aspectos más complicados (barreras) de colaborar con otros sectores?

R: Considero que, aunque la colaboración intersectorial busca alcanzar objetivos en común, es difícil que cada sector abandone sus agendas de trabajo y, por lo tanto, sus propios propósitos y prioridades, que además podrían contraponerse o entrar en conflicto con los objetivos de otros sectores. Aun teniendo objetivos en común puede haber dificultades en términos de los marcos jurídicos y normativos que aplican a cada sector, lo que puede suponer obstáculos al momento de plantear rutas de colaboración, cumplimiento de metas, el uso de ciertas métricas o indicadores, entre otros. Otra barrera importante para mí sería el lenguaje o la terminología, ya que la forma en cómo se concibe o conceptualiza algo puede dificultar la comunicación entre sectores, particularmente si en el trabajo colaborativo se incluyen personas de diversas culturas, ya que se pueden tener diferentes estilos de trabajo, de escritura y de comunicación que pueden dificultar el trabajo intersectorial.

La colaboración intersectorial supone también un cambio de actitudes y procesos de aprendizaje y adaptación que toman tiempo e implica salirse un poco del *statu quo*. Esto puede generar cierta resistencia al cambio o resistencia al proceso, tanto por la disposición de los participantes como por la necesidad de inversión de tiempo, de recursos y de esfuerzos de coordinación. Otra barrera son las dinámicas de poder: puede ser que un sector tenga más influencia que otros, lo que impediría un buen balance en la participación y en la toma de decisiones. Además, las dinámicas de poder también pueden alterar la confianza hacia un sector u otro.

P: ¿Cuáles han sido tus estrategias para enfrentar estas barreras y qué nos recomendarías?

R: Yo recomendaría tener un extremo cuidado en la planeación, ejecución y seguimiento de un proceso colaborativo intersectorial. El cuidado del proceso debe enfocarse en la sensibilización y generación de confianza entre los participantes de diferentes sectores para potenciar la empatía y la flexibilidad, que son factores clave en la colaboración. También la comunicación es crucial en los procesos de colaboración intersectorial; de ello dependerá que haya un entendimiento común de los objetivos y prioridades, que se desarrolle de manera conjunta un lenguaje común y que se hagan explícitas las limitantes (por ejemplo, de recursos o de obstáculos legales).

Dado que un proyecto o trabajo intersectorial supone que los participantes de cada sector invierten tiempo y esfuerzos considerables, sugeriría considerar la participación de un actor más que funja como facilitador del proceso colaborativo intersectorial que se encargue precisamente de dar seguimiento del cuidado del proceso. Por ejemplo, a través de fomentar esquemas que garanticen una representación equitativa de los sectores, buscar estrategias que aborden las dinámicas de poder, garantizar la transparencia de los procesos y dar seguimiento a la comunicación para que sea constante y lo suficientemente clara.

P: Pensando en el sector ambiental/sostenibilidad, ¿qué opinas de la colaboración de visiones que históricamente se han pensado como encontradas?

R: Por visiones encontradas puedo pensar en el enfoque o término de desarrollo sostenible, que es un enfoque que pretende integrar tanto lo económico como lo ambiental y que ha sido una forma de continuar el desarrollo basado en la explotación de los recursos y generación de capital, pero incorporando la idea de cubrir las necesidades de las generaciones actuales y futuras, asegurando el mantenimiento y cuidado de los sistemas naturales. Pero precisamente esto resulta ser una falacia para muchos, ya que deja de lado la deuda histórica de injusticias sociales y ambientales que ha dejado el desarrollo y el capitalismo mismo en el mundo —específicamente en los países del Sur Global—. Sin embargo, creo que este problema también ha hecho que se reconozca la necesidad no de conciliar las visiones, sino de reconocer que hay visiones distintas y que todas pueden tener cabida; la necesidad de dialogar, de trabajar con enfoques sistémicos y holísticos, de aprovechar las oportunidades de innovación y de buscar valores compartidos como la justicia socioambiental, la equidad, el respeto y la pluralidad.

SÍ, SÍ ES

Retos en la colaboración

Desde la academia, la industria o el gobierno, las personas que desarrollan algún trabajo colaborativo deben participar en equipo, y de una forma equilibrada, en el diseño de las agendas de investigación, los planes de acción y las estrategias de implementación de una idea. Por supuesto, uno de los retos más grandes en este sentido es verdaderamente llevar a cabo un esfuerzo colaborativo. En esta sección compilamos algunos datos que podrían ser relevantes para detonar reflexiones sobre la importancia de la colaboración y los retos asociados a ella.

Siete reglas para cultivar la colaboración¹

Desarrollar hábitos de reflexividad: explorar la propia disciplina a través de la perspectiva o la mirada de otras disciplinas.

Co-crear el plan de gestión del proyecto desde una fase temprana: incluir hitos (*milestones*) y fechas límite (*deadlines*) para conseguir algún objetivo.

Hablar el mismo idioma: adoptar un lenguaje apropiado a un ambiente inclusivo. Si no entiendes, pregunta. Si entiendes, responde. Respeta la diversidad, los distintos antecedentes académicos y de otros conocimientos, y experiencias.

Diseñar para el beneficio en colectivo: la planeación de un proyecto debe incorporar la agenda de investigación de todos los actores y colaboradores.

Ilustrar debilidades en el diseño colaborativo desde una fase temprana: corregir en tiempo y forma para dar un resultado positivo, y no esperar a que un producto sea “perfecto”.

Compartir las herramientas de colaboración: documentos colaborativos, calendarios compartidos, mensajería instantánea, repositorios, archivos de proyecto, tutoriales, etc.

Documenta la colaboración: las experiencias, reflexiones y mejores prácticas evolutivas benefician a toda la comunidad. Son una evidencia histórica, comunitaria y anecdótica para saber qué se ha hecho y qué funciona o sirve.

Concepción híbrida de las colaboraciones transdisciplinarias²

¹ Adaptado de Sahneh F, Balk MA, Kiskey M, Chan C-k, Fox M, Nord B, et al. (2021) Ten simple rules to cultivate transdisciplinary collaboration in data science. PLoS Comput Biol 17(5): e1008879.

² Adaptado de Hoffmann, S., Thompson Klein J., Pohl, C. (2019), Linking transdisciplinary research projects with science and practice at large: Introducing insights from knowledge utilization, Environmental Science & Policy, Volume 102, Pages 36-42, ISSN 1462-9011.

SÍ, SÍ ES

Estadísticas de colaboración en equipo en 2023

El 60% de los ejecutivos espera invertir más en colaboración virtual

El trabajo colaborativo consume el 85% de los días laborales

85% de los empleados tiene algún problema o conflicto con las reuniones virtuales

9 de cada 10 trabajadores que trabajan con datos o en algún sector de información creen que la colaboración digital se mantendrá

49% de los empleados cree que la colaboración es más sencilla en la oficina

Para el 2024, las reuniones virtuales constituirán el 75% de las conversaciones de un equipo de trabajo

PARA LLEVAR

Libro: Para construir lo común entre los diferentes. Guía para la colaboración intersectorial hacia la sustentabilidad

Un libro derivado de los talleres de intercambio de experiencias de Colaboración Transdisciplinaria hacia la Sustentabilidad (2015) que recoge aprendizajes sobre las distintas lógicas de actores comunitarios, de la sociedad civil organizada, de la academia, el gobierno y las empresas. Aborda también los elementos que dificultan la colaboración y algunas pistas que podrían ser útiles para quienes se involucran en iniciativas de colaboración con otros sectores.

https://www.uv.mx/personal/galatorre/files/2017/05/P ara_construir_lo_comun_entre_los_diferentes_Gui%CC%81a-para_la_colaboracio%CC%81n_intersectorial_hacia_la_sustentabilidad_VD.pdf

Documental: La breve primavera de la energía eólica en Alemania

Este documental de DW expone cómo la estrategia de desarrollo de energía eólica en Alemania, como parte de su transición energética, enfrenta grandes retos técnicos, sociales y ambientales, lo cual requiere de la colaboración entre grupos de investigación, la industria y el gobierno para reducir los riesgos y conflictos asociados con dichos proyectos.

<https://www.youtube.com/watch?v=UScKhndGfs4>

Libro: Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: enfoques, experiencias y perspectivas

Este libro publicado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en 2017 presenta los desafíos para gestionar las interrelaciones bajo las cuales operan simultáneamente distintos sectores, instituciones, niveles de gobierno y plazos diversos a través del análisis de los casos de estudio de nueve países en la región. En este texto se remarca la importancia de atender los retos de la intersectorialidad, la pluritemporalidad, la multiescalaridad y la participación.

<https://www.cepal.org/es/publicaciones/42139-planificacion-desarrollo-america-latina-caribe-enfoques-experiencias>

Documental: Así combate Noruega el cambio climático

En este documental se presentan dos visiones para reducir emisiones de CO₂ en Noruega y Países Bajos, a través de CCS y de recuperación de turbas, respectivamente. Dos propuestas valiosas y complementarias donde la industria y la academia tienen un rol fundamental.

<https://www.youtube.com/watch?v=YhHCRDvOR94>

Ciudad de México, México, 2023